

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Д.Д.Ходжиметова

доцент ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678242>

Аннотация. В статье изложено педагогическое толкование понятий «компетентность», «педагогическая компетентность», освещено значение профессиональной деятельности педагога.

Ключевые слова: компетентность, педагогическая компетентность, показатели, определяющие качество педагогической компетентности.

Вопросы подготовки квалифицированных специалистов в условиях глобализации приобретают всё большую актуальность. Во всё времена квалифицированные специалисты являлись движущей силой развития общества и занимали ведущее место в обеспечении его социального, экономического и культурного развития. Профессиональная подготовка специалиста находит свое выражение в понятии уровень «компетентности».

Профессиональная компетентность специалиста в любой области имеет важное значение в оценке уровня его подготовки к практической деятельности. Поэтому в последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание повышению компетентности специалиста. Для каждого специалиста необходимо проявление качеств компетентности при организации профессиональной деятельности. Компетентность предполагает глубокое усвоение специалистом теоретических знаний, практических умений и навыков, наличие профессионального опыта и комплекса личностных качеств и эффективное их использование непосредственно в практике.

Развитие профессиональной компетентности преподавателя оказывает влияние на формирование у них интереса и стремлений к повышению эффективности своей деятельности. Компетентность предполагает глубокое усвоение специалистом теоретических знаний, практических умений и навыков, наличие профессионального опыта и комплекса личностных качеств и эффективное их использование непосредственно в практике.

Для определения уровня профессиональной подготовки используется понятие «компетентность». Под профессиональной компетентностью в любой области понимается готовность специалиста к практической деятельности. Здесь важное значение имеет оценка уровня подготовки. Именно поэтому в последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание повышению уровня компетентности специалистов. Что касается профессиональной компетентности педагогов, то в ней отражаются три основных показателя качества: педагогическая эмпатия и саморефлексия, требовательный подход к профессиональной деятельности, уровень общей культуры. Более конкретные показатели: когнитивность, мотивация и владение методическими компетенциями, готовность к выбору развивающих образовательных программ и учебных материалов. Каждое из этих качеств определяет содержание и результат взаимоотношений педагога со студентами, родителями.

В современных условиях особую значимость приобретает развитие профессиональной компетентности, которое означает динамический процесс, способствующий постоянному росту уровня знаний и самосовершенствованию,

приводящий к формированию индивидуальных профессиональных качеств и совершенствованию профессионального опыта.

Уровень профессионально-педагогической компетентности педагога можно оценить на основе таких критериев, как глубокое знание основ наук по специальности, педагогический такт, проявление интереса к организации педагогической деятельности, уверенность в своих силах, организованность, общительность, заинтересованность в достижении студентами учебных результатов, объективность, ответственность за результаты педагогической деятельности.

Ответственный подход к профессиональной деятельности педагога оценивается по следующим критериям и соответствующим им показателям: правильная организация своей деятельности и деятельности студентов по достижению всех запланированных целей; разумное определение объёма работы педагогической деятельности; конструктивное воздействие на возникающие в процессе организации педагогической деятельности трудности и ошибки, внесение необходимых коррективов в план в зависимости от ситуаций проявления психической устойчивости в ситуации самой высокой эмоциональной нагрузки. Данные критерии опираются на общую сущность профессиональной деятельности. В то же время необходим творческий подход к определению критериев, принимая во внимание направление специальности, и исходя из особенностей видов педагогической деятельности.

Критериями определения уровня общей культуры педагога и соответствующими показателями являются: способность самостоятельного, свободного, критического и творческого мышления, владение широким мировоззрением, умение свободно вести беседы на различные темы, поведение, внешний вид педагога, информированность о происходящих социальных изменениях, экономических преобразованиях и культурных событиях, педагогическая этика и коммуникативность, четкость и правильность мысли, умение доступно излагать свои мысли, высокий уровень речевой культуры и другое. Данные критерии также основаны на общих положениях профессиональной деятельности, но предполагают творческий подход к их определению с учетом направлений специальности и особенностей видов педагогической деятельности.

Во всех образовательных учреждениях системы высшего образования важное значение имеет правильная организация когнитивной деятельности педагога. Правильная организация теоретических аспектов педагогической деятельности предполагает полное соответствие теоретическим основам, их осмысленное восприятие, то есть должна быть усвоена теоретико-идейная основа педагогической деятельности: её цели, задачи, ожидаемые результаты, пути достижения цели, формы, методы, средства, технологии, обеспечивающие достижение результатов в процессе логического, абстрактного мышления и на основе наблюдений. Компетентный педагог должен уметь оценивать не только непосредственно уровень развития студентов, но и оценивать себя со стороны. При оценке знаний, умений и навыков студентов, уровня их воспитанности педагог должен поддерживаться установленных нормативных требований. Данная педагогом оценка служит основой для осуществления контроля и управления деятельностью студента. Эта оценка отражает уровень достижения конкретным студентом учебной цели.

В педагогической практике используется принцип «малой и быстрой победы (успеха)». Достижение результатов в первые же минуты работы усиливает мотивацию у студентов. Если педагог в учебно-когнитивном процессе настраивает их на получение хотя

бы небольших, он стимулирует их на достижение все новых и новых успехов, во-вторых, таким путём укрепляется профессиональная компетентность педагога. Студент должен постоянно, в практической деятельности и в стенах образовательного учреждения идти по пути «сотвори себя». А педагогу необходимо внедрить в сознание студентов взгляды и привычки достижения успеха в любом виде деятельности.

Педагог постоянно стремится скоординировать образовательный процесс в определенных ситуациях с ведущими мотивами деятельности каждого студента и с этой целью создаёт условия для проявления положительного импульса, побуждения к действию. Овладение глубокими знаниями в соответствии с учебными программами даёт возможность достижения высоких показателей в профессиональной деятельности педагога. Педагог должен постоянно информировать студентов о достойном поведении, что, в свою очередь, является основой для пробуждения интереса к занятиям, обеспечивает принятие разумных решений. Педагог организует содержание педагогической деятельности по решению учебных и воспитательных проблем. Известно, что для решения надлежащих проблем принимаются стандартные решения (в установленном порядке), творческие (креативные) решения и решения, имеющие интуитивный характер.

Выше обозначенные показатели способностей педагогов создавать ситуации, обеспечивающие результативность образовательной и духовно-просветительской деятельности, могут быть применены в системе высшего образования с учетом специфики профессиональной деятельности педагогов.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана в 2022-2026 годах» от 28 января 2022 года // Учитель Узбекистана. – Ташкент, 2022. – 29 января. – С. 1-3.
2. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования методологические и методические вопросы: Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 114 с.